

TIL O'RGATISHDA GRAMMATIK KOMPETENSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI

Shofqorov Abdishukur Musayevich,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti dotsenti

Annotatsiya: Maqolada grammatik kompetensiya tushunchasi va uning tarkibiy qismlari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, o'zbek tilshunosligi va o'zbek tili ta'limi metodikasida grammatik kompetensiyaning o'rganilishini yoritishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, til kompetensiyasi, grammatika, grammatik kompetensiya, grammatik bilim, grammatik ko'nikma, grammatik malaka, pedagogik texnologiya.

Annotatsion. The article discusses the concept of grammatical competence and its components. It also attempts to shed light on the study of grammatical competence in Uzbek linguistics and Uzbek language teaching methodology.

Keywords: competence, language competence, grammar, grammatical competence, grammatical knowledge, grammatical skills, grammatical proficiency, pedagogical technology.

Tilshunoslik va til o'qitish metodikasida "grammatik kompetensiya" tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab keng qo'llana boshladi. Dastavval bu tushuncha "kompetensiya" atamasining o'zi bilan bog'liq bo'lib, tilni o'rganuvchi shaxsning til tizimi va uning me'yorlarini bilish darajasini aks ettiruvchi ilmiy kategoriya sifatida qaralgan. Kompetensiya (competence) atamasining lingvistika va til ta'limi sohasiga kirib kelishiga asos solgan olim – amerikalik tilshunos Noam Xomski hisoblanadi. U o'zining 1965-yili nashr etilgan "Til nazariyasining aspektlari" (Aspects of the Theory of Syntax) nomli asarida ilk bor tilshunoslik fanlariga "lingvistik kompetensiya" (linguistic competence) atamasini kiritadi. Xomski lingvistik kompetensiyani insonning til me'yorlari va qoidalarini bilish qobiliyati sifatida tushuntirgan. Olimning ta'kidlashicha, bu kompetensiya til egasining til tuzilishi haqidagi bilimi va til qoidalarini tushunish darajasini ifodalaydi. [9; 44-b.]

Keyinchalik til o'qitish metodikasida grammatik kompetensiya atamasi alohida ajratilib, tilshunoslikning amaliyotga yo'naltirilgan muhim tushunchasiga aylandi. Xomskidan keyin bu terminning mazmuni kengayib, tilning grammatik tuzilishini bilish, qoidalarni o'zlashtirish, nutqda ularni to'g'ri va maqsadli ishlatish qobiliyatigacha bo'lgan bosqichni qamrab oldi. Shuningdek, bu kompetensiya

grammatik qoidalarni amaliy holatda qo'llay olish, til vositalari orqali kommunikatsiyani samarali amalga oshirish ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi.

Grammatik kompetensiya tushunchasi til o'qitish metodikasida 1970-yillarda Del Hayms, Maykl Kanal va Merrill Sueyn kabi olimlar tomonidan yanada chuqurroq o'rganildi va takomillashtirildi. Ular grammatik kompetensiyani kommunikatsiya jarayonidagi muhim komponent sifatida qarab, uni kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida belgilashdi. Kanal va Sueynning fikricha, grammatik kompetensiya til tizimining grammatik shakllari va ularning ma'nolarini bilish, shuningdek ularni nutqda to'g'ri ishlata olish qobiliyatini ifodalaydi. [10; 29-b.]

Yevropa kengashining chet tillarini o'rgatish bo'yicha Umumyevropa kompetensiyalar standarti (CEFR) doirasida ham grammatik kompetensiya asosiy til kompetensiyalaridan biri sifatida qayd etilgan. Ushbu hujjatda grammatik kompetensiyaga tilning grammatik qoidalarini bilish bilan birga, ulardan samarali va maqsadli foydalanish qobiliyati ham kiritilgan bo'lib, bu kompetensiya til bilimining muhim mezon sifatida qaraladi. [11.]

O'zbek tilshunosligi va metodikasida ham grammatik kompetensiya tushunchasi atroflicha o'rganilgan. Xususan, ushbu tushunchaga G'.Abdurahmonov, N.Mahmudov, M.Mirtojiyev, R.Qo'ng'urov, R.Sayfullayeva, B. Mengliyev, A. Mamatov va boshqa olimlar tomonidan turlicha qarashlar bildirilgan. Ushbu olimlar grammatik kompetensiyani o'zbek tili grammatikasi qoidalarini nazariy bilish va amalda qo'llash qobiliyati deb ta'riflaydilar. O'zbek tili metodikasida ham grammatik kompetensiya nafaqat grammatik qoidalarni o'zlashtirish, balki ularni nutqda erkin va xatosiz qo'llash imkoniyati bilan bog'liq bo'lib, bu kompetensiya tilni o'rganish va muvaffaqiyatli kommunikativ muloqotga kirishishda muhim omil ekani qayd etiladi.

Umuman, grammatik kompetensiya tushunchasining paydo bo'lishi va rivojlanishi jarayonida u til bilimlarini samarali o'zlashtirish va ulardan muvaffaqiyatli foydalanish imkoniyatini aks ettiruvchi asosiy kompetensiyalardan biri sifatida shakllandi. Bu kompetensiyani yanada takomillashtirishda zamonaviy neyropedagogik yondashuvlar muhim rol o'ynamoqda.

Grammatik kompetensiya til kompetensiyasining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. U til kompetensiyasining boshqa elementlari – leksik, pragmatik, diskursiv va sotsiolingvistik kompetensiyalari bilan uzviy bog'liqdir. Umumiy til kompetensiyasi shaxsning tilni to'g'ri, ravon va aniq qo'llay olish qobiliyatini ifodalasa, grammatik kompetensiya aynan til birliklarini o'zaro bog'lash va grammatik jihatdan xatosiz nutq yaratish qobiliyati bilan ifodalanadi. U grammatik shakllar,

konstruksiyalar va til qoidalarini bilish bilan birga, ulardan amaliy foydalanish ko'nikmalarini ham qamrab oladi.

Grammatik kompetensiyaning muhimligi shundaki, u tilning aniqligi va to'g'riligi uchun javobgardir. Agar shaxs tilning grammatik tuzilishini yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, uning nutqi ham mukammal, aniq va tushunarli bo'ladi. Grammatik kompetensiya til o'rganish jarayonida o'zlashtiriladigan boshqa kompetensiyalarning ham asosini tashkil etadi, chunki leksik, pragmatik yoki diskursiv kompetensiyalar grammatik bilimlarsiz to'laqonli shakllanishi mumkin emas. Shu sababli ham grammatik kompetensiyani rivojlantirish til kompetensiyasining barcha elementlari uchun muhim ahamiyatga ega.

Grammatik kompetensiya til kompetensiyasi tizimida fundamental ahamiyat kasb etib, tilni to'liq o'zlashtirish, to'g'ri nutqiy faoliyatni tashkil etish va boshqa kompetensiyalar bilan uyg'un rivojlanish uchun muhim zamin hisoblanadi. Grammatik kompetensiyaga e'tibor berish til o'rgatish jarayonining sifati va samaradorligini oshirishning asosiy shartlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Grammatik kompetensiya til o'rgatishdagi muhim tushunchalardan biri bo'lib, u tilning grammatik tuzilishini bilish va uni amaliy qo'llash qobiliyatini ifodalaydi. Ushbu kompetensiya uch asosiy tarkibiy qismdan iborat: grammatik bilim, ko'nikma va malaka.

Grammatik bilim – bu tilning grammatik qoidalari, tuzilmalari va me'yorlari haqidagi nazariy ma'lumotlardir. O'quvchi grammatik bilim orqali so'z turkumlari, ularning shakllari, jumladan, fe'l zamonlari, otlarning ko'plik shakllari, sintaksik tuzilmalar va boshqa grammatik elementlar haqida tushunchaga ega bo'ladi. Bilim bosqichida o'quvchi grammatik qoidalarni o'rganadi va ularni tushunadi.

Grammatik ko'nikma – bu o'quvchining egallagan grammatik bilimlarini amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Ko'nikma shakllanishi uchun o'quvchi grammatik qoidalarni turli mashqlar orqali qo'llab, ularni mustahkamlaydi. Masalan, o'quvchi zamonlarni o'rgangandan so'ng, ularni to'g'ri qo'llash uchun turli matnlar yozadi yoki gaplar tuzadi. Ko'nikma bosqichida o'quvchi grammatik qoidalarni faol qo'llash orqali ularni mustahkamlaydi.

Grammatik malaka – bu grammatik ko'nikmalarning avtomatlashgan darajasidir. Ya'ni, o'quvchi grammatik qoidalarni ongli ravishda o'ylamasdan, avtomatik tarzda to'g'ri qo'llay oladi. Malaka shakllanishi uchun ko'nikmalarni ko'p marotaba takrorlash va qo'llash zarur. Bu bosqichda o'quvchi nutqida yoki yozma ishlarida grammatik xatolarga yo'l qo'ymaydi, chunki grammatik qoidalar uning nutq faoliyatining ajralmas qismiga aylangan bo'ladi.

Bu uch tarkibiy qism bir-biri bilan chambarchas bog'liq va birgalikda grammatik kompetensiyani shakllantiradi. Bilim ko'nikmaga, ko'nikma esa malakaga olib keladi. Shuningdek, malaka orqali o'quvchi yangi bilimlarni osonroq o'zlashtiradi va ularni amaliyotda qo'llay oladi. Grammatik kompetensiyaning ushbu tarkibiy qismlari o'quvchining tilni to'g'ri va ravon qo'llash qobiliyatini ta'minlaydi. Shu munosabat bilan, grammatik kompetensiyaning ushbu tarkibiy qismlarini shakllantirish va rivojlantirish til o'qitish jarayonining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Bu esa o'quvchilarning tilni to'g'ri, ravon va samarali qo'llay olishlariga yordam beradi.

O'zbek tili ta'lim metodikasida grammatik kompetensiya tushunchasi o'quvchilarning tilni to'g'ri va samarali qo'llash qobiliyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Mahalliy olimlar ushbu tushunchani turli aspektlarda o'rganib, uning nazariy va amaliy jihatlarini yoritib berishgan.

M.Mirtojiyevning grammatik kompetensiyani shakllantirishda milliy va madaniy omillarning ta'sirini hisobga olish haqidagi qarashi, ayniqsa o'zbek tilini o'qitish jarayonida juda muhim va o'z vaqtida ilgari surilgan g'oyadir. Uning milliy madaniyat va an'analarning grammatik kompetensiyani rivojlantirishda muhim o'rin tutishi haqidagi fikrlari til o'rganish jarayonida faqat tilning formal jihatlarini emas, balki uning milliy-madaniy konteksti ham o'rganilishi zarurligini ta'kidlab, o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash va madaniy savodxonlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

Umuman, o'zbek tilshunosligida grammatik kompetensiya tushunchasi turli jihatlardan o'rganilib, uning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Mahalliy olimlar ushbu tushunchani chuqur o'rganib, uning til o'qitishdagi ahamiyatini yoritib berishgan.

O'zbek tilini o'qitish amaliyotida grammatik kompetensiya o'quvchilarning tilni samarali o'zlashtirishi, nutqda to'g'ri, aniq va ravon muloqot olib borishi uchun muhim shart hisoblanadi. Chunki til bilimlarini puxta o'zlashtirish, birinchi navbatda, tilning grammatik qoidalari va normalarini to'liq bilish hamda ularni turli vaziyatlarda muvaffaqiyatli qo'llashga bog'liqdir. Grammatik kompetensiya nafaqat tilning nazariy asoslarini o'rganish, balki ularni kundalik nutqda to'g'ri va o'rinli ishlatish ko'nikmasini ham qamrab oladi.

O'zbek tili ta'limi jarayonida o'quvchilarda grammatik kompetensiyani shakllantirish ularning umumiy til bilimining mukammal bo'lishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, bu jarayonda o'quvchilar grammatik qoidalarni nazariy jihatdan to'liq o'zlashtirish bilan bir qatorda, ularni amaliyotda faol qo'llash malakasini ham egallashlari talab etiladi. Bu esa tilni amaliy jihatdan egallash va ijtimoiy muloqot jarayonida muvaffaqiyatli qo'llash imkoniyatini yaratadi.

REFERENCES

1. Bachman Lyle. *Fundamental Considerations in Language Testing*. – Oxford University Press, 1990.
2. Hymes Dell. *On communicative competence*. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.
3. Mahmudov N., Nurmonov A. *O'zbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksis)*. – Toshkent: "O'qituvchi", 1995.
4. Mahmudov N. *O'zbek tilidagi sodda gaplarda semantik-sintaktik asimmetriya*. – T.: O'qituvchi, 1984.
5. Mirtojiyev M. *O'zbek tili semasiologiyasi*. – T.: Mumtoz so'z, 2010.
6. Nurmonov A., Mahmudov N., Ahmedov A., Solixo'jayeva S. *O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi*. – T.: Fan, 1992.
7. Nurmonov A., Mahmudov N. *O'zbek tilshunosligi tarixi*. – T.: Kamolot-Qatortol. 2000.
8. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abzalova M. *Hozirgi o'zbek adabiy tili*. – T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2009.
9. Chomsky Noam. *Aspects of the Theory of Syntax*. – Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1965.
10. Canale M., Swain M. *Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing*. *Applied Linguistics*, 1980. 1(1).
11. <https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/>